

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY ASLIDA QACHON TUG‘ILGAN?

Nosirjonov Faxriddin Muxiddin o‘g‘li

Respublika yosh olimlar Kengashi a‘zosi

“Bobur” nomli xalqaro jamoat Fondi Yoshlar bo‘limi rahbari
Dunyo talantlari uyushmasining “Mohir talent” mukofoti sohibi
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk mutafakkir Mahmudxo‘ja Behbudiyning tug‘ilgan sanasi haqida ma‘lumotlar keltirilib, xulosaviy fikrlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Mahmudxo‘ja Behbudi, Parvinabegim, Sadriddin Ayniy, Hoji Muin, 1873, 1874, 1875, Shvedov, Baranov.

XX asrning buyuk mutafakkiri, adib, publisist jamoat va din arbobi Mahmudxo‘ja Behbudi o‘zining qoldirgan merosi va yoshlarga ibrat bo‘larli fazilatlarini tufayli hali hamon, olimlarimiz va yosh tadqiqotchilarimiz tomonidan o‘rganib kelinmoqda. Mahmudxo‘ja Behbudi hayotini o‘rganish davomida bir masala diqqatimni o‘ziga jalb qildi. Mahmudxo‘ja Behbudiyning aynan qachon tug‘ilganligi haqidagi qarashlarning turlicha ekanligi u zotning hayoti va ijodini o‘rganishga bel bog‘lagan izlanuvchilarni ham ikkilantirishi tabiiy hol. Ikkilanishlarning oldini olish maqsadida Mahmudxo‘ja Behbudiyning ayni tavallud sanasini aniq dalillar asosida keltirib o‘taman.

Aslida bu mavzuda qarashlarning turlicha ekanligi, Mahmudxo‘ja Behbudiyning o‘z qo‘li bilan yozgan tarjimai holni hali ham topilmaganida deb o‘ylayman. Shuning uchun tadqiqotchilarimiz Hoji Muin, Sadriddin Ayniyning asarlariga, o‘sha davrda nashr etilgan gazetalar va undagi maqolalarga murojaat qilishadi. Mahmudxo‘ja Behbudiyni 1873-yili tug‘ilgan degan fikrlar ham mavjud. Bunga Mahmudxo‘ja Behbudiyning Parvina ya‘ni, Surayyo ismli qizi bergan ma‘lumoti, Turkiston telegraf agentligining “Известия” gazetasida e‘lon qilgan xabari va “M.F” imzoli muallif chop ettirgan maqolani dalil qilishadi. Yana Sadriddin Ayniy ham “Mufti Mahmudxo‘ja Behbudi hazratlarining qisqacha tarjimai holi” deb nomlangan maqola yozib, unda “Behbudi afandi 1291 hijriy zilhijja oyining o‘ninda, oqshom Samarqandda Behbudxo‘ja xatib talabidan dunyog‘a kelib” degan jumlaning keltiradi.

Lekin, Hoji Muin yozgan bir maqolasida tavallud sanasini 1873-yil deyilsa, Buxoroda chop etilgan “Uchqun” jurnali va “Zarafshon” gazetasida 1291 yil 10 zilhijja deb keltiradi. Bu sana milodiy yil hisobida 1874-yil mart oyiga to‘g‘ri keladi. Arabshunos Baranovning shu sohaga doir tuzgan jadvaliga asoslangan holda 1875-yil ham ham deyiladi. Bu esa Sadriddin Ayniy bergan ma‘lumot bilan 2 yilga, Hoji Muin

bergan ma'lumot bilan esa 1 yilga farq qilmoqda. Shuning uchun Baranov jadvali ilmiy tomondan to'la asosga ega emasligi aytiladi. Turkiston tuman saqlov bo'limi ya'ni, maxfiy xizmatda har bir ziyoli, jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy haqida ham ma'lumotlar saqlangan. Samarqand polismeystri podpolkovnik Shvedov 1913 yilda yozgan maxfiy raportida Mahmudxo'ja Behbudiy yoshini 41 yosh deb keltiradi. Yuqoridagi fikrlarga solishtirganda Parvina begim keltirgan ma'lumotga mos tushadi. Parvina begim keltirgan sana, ya'ni 1291-yil 10-zulhijja 1874-yil 30-yanvarga to'g'ri keladi. Hoji Muin milodiy oyni aniqlashda qiynalgani uchun taxminan 1874 yil mart oyini keltirganini mutaxassislar e'tirof etishgan. Yana Hoji Muin Mahmudxo'ja Behbudiyning tug'ilgan joyini Siyob, Baxshitepa qishlog'i deb keltirsa, Parvina begim Samarqand shahri Yomini mahallasida tug'ilganini aytadi. Naim Karimov o'zining "Jadid teatri" nomli asarida Mahmudxo'ja Behbudiyning 1875 yili Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida tug'ilganini keltirgan edi. Mahmudxo'ja Behbudiy Jomboyda mufti bo'lib ishlagan. Shuning uchun Parvina begim keltirgan ma'lumot tarixiy haqiqatga eng yaqinidir. Izlanishlar natijasi Hoji Muin surishtiruvlarini Mahmudxo'ja Behbudiyning amma-holalaridan izlanganini taxmin qiladi. Sadridin Ayniy esa keltirgan ma'lumotlarini Mahmudxo'ja Behbudiyning o'g'li Mas'udxo'jadan olgan.

Demak, yuqoridagi fikrlar va qarashlarni o'rganib chiqib, Mahmudxo'ja Behbudiy hazratlarining tavallud sanasi 1874 yil 30 yanvar deb belgilash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Tanlangan asarlar". J.I. Toshkent: Akademnashr, 2021.

